

ПРИМЕНЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Кучкарова Диларом Файзуллаевна¹, Шахзод Суюнов²

¹профессор «ТИИМСХ» Национальный исследовательский университет,

²Базовый докторант, «ТИИМСХ» Национальный исследовательский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233868>

Аннотация. В соответствии с названием XXI века — века информационных технологий, каждая отрасль становится в значительной степени цифровой. Изначально проекты гидротехнического строительства выполнялись вручную инженерами, а на более позднем этапе они реализовывались с использованием компьютерной графики. Некоторые из современных разработок в области искусственного интеллекта способны создавать несколько версий проекта с помощью одной команды. Качество и полезность проектов, реализуемых инженерами и искусственным интеллектом, остаются неясными и становятся актуальной проблемой. Целью статьи является разработка методики определения качества проекта гидротехнического сооружения.

Ключевые слова: Метод Дельфи, показатели качества, эксперты, оценка, критерии, квалиметрия, прогнозирование.

Abstract. In accordance with the name of the 21st century, the century of information technology, every field is becoming significantly digital. That is, initially the projects of hydraulic structures were carried out manually by engineers, and at the next stage they were carried out using computer graphics. Some artificial intelligences that have been developed now are drawing up a project in several variants with a single command. How high-quality and how useful the projects carried out by engineers and artificial intelligence are remains unclear and is becoming the most pressing issue. The aim of the article is to develop a methodology for determining the quality of a hydraulic structure project.

Key words: Delphi method, quality indicators, experts, evaluation, criteria, qualimetry, prediction,

Annotatsiya. XXI asr axborot texnologiyalar asri nomiga mos ravishda har bir soha sezilarli darajada raqamlashib bormoqda. Ya'ni dastlab gidrotexnika inshootlari loyihalari muhandislar tomonidan qo'lda bajarilgan bo'lib keyingi bosqichda kompyuter grafikasi orqali bajariladigan bo'ldi. Hozirda ishlab chiqilgan ba'zi suniy intellektlar birgina buyruqda loyihani bir nechta variantlarda tuzib bermoqda. Muhandislar va suniy intellekt tomonida bajarilgan loyihalar qanchalik sifatli va qanchalik yaroqli ekanligi esa qorong'uligicha qolmoqda va eng dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Maqolaning maqsadi gidrotexnika inshooti loyihasing sifatini aniqlash metodikasini ishlab chiqishdir.

Kalit so'zlar: Delphi usuli, sifat ko'rsatkichlari, ekspertlar, baholash, mezonlar, kvalimetriya, bashorat qilish,

Введение

В настоящее время значение гидротехнических сооружений в Республике Узбекистан и в мире возрастает. [1, 2] Причин этому много, включая нехватку питьевой воды, изменение климата, ухудшение качества воды и т. д. Поэтому все большее

внимание уделяется качественным показателям гидротехнических сооружений. Жизненный цикл каждого объекта является первостепенной задачей: от исследования территории до проектирования и строительства, а также этапов эксплуатации готового объекта. В нашей республике следующими государственными органами установлено, что каждый проект гидротехнического сооружения должен проходить начальный и конечный этапы контроля: это Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 579 от 17.09.2021 г. «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы градостроительной документации». И второе – приказ Министра строительства Республики Узбекистан № 3180, зарегистрированный 09.09.2019 г., «Об утверждении Положения о порядке определения стоимости проектных и изыскательских работ». На основании этих приказов каждый проект проверяется на соответствие разработанным стандартам. Этот процесс позволяет провести надлежащую оценку каждого проекта, однако на практике эксперт-рецензент дает лишь заключение о том, насколько проект соответствует стандарту. В статье приводится оценка проекта гидротехнического сооружения двумя методами и сравнение этих методов.

Цель статьи. Составление проектных чертежей гидротехнических сооружений на основе общих алгоритмов и выбор оптимального проекта методом экспертных оценок. Оптимизация процесса проектирования, а также оценки проекта, используя методы Дельфи и Парето.

Квалиметрические методы применяются для оценки качества проектирования гидротехнических сооружений на основе показателей качества и проектного прогнозирования. Согласно исследованиям, существует множество типов квалиметрических методов, но все они играют свою роль и имеют свою значимость в зависимости от процесса применения. К этим методам относятся: метод Дельфи, метод оптимальности Парето, метод экспертных оценок, дифференциальный метод, метод диаграмм, метод анализа, метод нулевых дефектов, статистический метод, метод шести сигм и т. д.

Методы. Метод Дельфи (метод экспертов) широко используется при решении конкретных проблем или прогнозировании новых технологий. В этом случае в качестве экспертов привлекаются специалисты по проблеме и проводятся анонимные опросы. Этот процесс повторяется несколько раз в зависимости от простоты или сложности проблемы. Этот итеративный процесс повторяется до тех пор, пока эксперты не придут к консенсусу, то есть он заканчивается, когда эксперты достигают консенсуса и принимается окончательное решение [3].

Метод оптимальности Парето — это метод, основанный на математике и аналитике для принятия многокритериальных решений. Решения принимают ведущие специалисты математики и аналитики. Результаты основаны на математической точности и правиле оптимальности Парето (улучшение одного критерия не ухудшает другой критерий) [4].

Рассматриваются различия между методом Дельфи и методом оптимального выбора по Парето в следующей таблице.

Характеристики	Метод Дельфи	Парето-оптимальный метод
Цель	Сбор мнений экспертов и достижение согласия между ними. Например, анализ сложных вопросов или прогнозирование будущего.	Оптимальное распределение ресурсов при принятии многокритериальных решений. Каждый вариант должен улучшать, один вариант не ухудшая другой.
Тип процедуры	Итеративный процесс. На каждом этапе проводятся анонимные опросы и уточняются экспертные мнения.	Математический и аналитически обоснованный процесс. Для достижения оптимальных результатов необходимо улучшение всех критериев.
Инструменты процесса	Опросы, анонимные ответы, письменные или устные комментарии экспертов.	Математическое моделирование, алгоритмы оптимизации (например, линейное или нелинейное программирование).
Группа пользователей	Небольшая группа экспертов (обычно обладающих обширными знаниями в данной области).	Лица, принимающие решения, математики или аналитики, организации, занимающиеся решением крупных проблем.
Области применения	Стратегическое планирование, прогнозирование, исследования и разработки, а также разработка политики в системе образования.	Экономика, управление ресурсами, многокритериальные задачи, оптимизация проектов и инженерные вопросы
Оценка результата	Результаты основаны на консенсусе среди экспертов.	Результаты основаны на математической точности и условии оптимальности по Парето (когда улучшение одного варианта не наносит ущерба другому).
Тип подхода	Субъективно. На основе человеческого фактора. Работает на основе знаний и опыта экспертов.	Объективный и математический. Использует строгий аналитический подход к принятию многокритериальных решений.
Преимущества	Получение человеческого мнения по сложным вопросам. Креативный и гибкий.	Способность принимать верные и оптимальные решения с учетом множества критериев.

<p>Минусы</p>	<p>Ввиду субъективности мнения экспертов могут содержать ошибки или несоответствия. Процесс может занять много времени.</p>	<p>Во многих случаях оптимальный вариант может быть неочевиден, или решение задач может быть математически сложным.</p>
<p>Точность результата</p>	<p>Относительно низкая точность, поскольку результат зависит от человеческого суждения и опыта эксперта.</p>	<p>Высокая точность, поскольку результаты рассчитываются на основе математических и аналитических моделей.</p>

Точность метода Дельфи может варьироваться из-за человеческого фактора, поэтому ему свойственна неопределенность и субъективность.

Метод оптимальности Парето обеспечивает более высокую точность на основе математического подхода, но его применение может оказаться более сложным.

Проект оценивается с использованием обоих методов, и даются рекомендации относительно того, какой метод является оптимальным.

При использовании метода Дельфи выбор экспертов из следующих областей повышает точность прогноза:

- Инженеры-гидротехники,
- Экологи,
- Экономисты,
- Климатологи и гидрологи,
- Эксперты по технической безопасности,

Специалисты в этой области являются наиболее востребованными экспертами при оценке проектов, поскольку именно им соответствуют критерии (показатели качества), предъявляемые к проекту.

На основании анализа исследований метод Дельфи в основном используется при многокритериальных оценках, которые сравнительно распространены в прикладном контексте.

Заключение

Исследования показывают, что использование метода Дельфи и методов оптимальности Парето для выбора оптимального из нескольких вариантов работы показывает хорошие результаты при решении практических задач. Метод Дельфи хорошо работает при наличии большого количества критериев. Метод оптимальности Парето дает хорошие результаты, когда число критериев меньше 5.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Harold A. Linstone, Murray Turof, Olaf Helmer. The Delphi Method Techniques and Applications. 618(1) 2002 y.
2. Abbott, M.B. (1991) Hydroinformatics: Information Technology and the Aquatic Environment, Avebury Technical, Aldershot.
3. Allen, J. (1947) Scale Models in Hydraulic Engineering, Longman, London.
4. Barach, J. L., and R. J. Twery, “The Application of Forecasting Techniques in Research and Development Planning,” *Presented at AIChE meeting*, November 1969.

5. K. Deb, Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms, Wiley, New York, NY and Chichester, 2001.
6. C. A. C. Coello, G. B. Lamont, D. A. Van Veldhuizen et al., Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems, Springer, Berlin, 2007.